

INTERNET OAV KONTENTI MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYANI SHAKLLANTIRUVCHI INSTRUMENT SIFATIDA

Dilnoza Aminova

O'zDJTU dotsenti, f.f.d (DSc)

nozikdil84@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola internet OAV kontentining madaniyatlararo kommunikatsiyani shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Internetning global miqyosdagi ta'sir ko'lamini, turli xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar, fikr-mulohazalar almashinuvi, ijtimoiy ta'sirchanlik jarayoniga ham e'tibor qaratilgan. Shuningdek, internet OAV platformalari, ijtimoiy tarmoqlar, videolar, maqolalar va boshqa turdagi kontent orqali madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi yoritilgan. Ushbu jarayondagi madaniy identifikatsiya, til va axborot erkinligi kabi masalalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: internet, internet OAV, content, mediakontent, kommunikatsiya, madaniyatlararo kommunikatsiya, format, platforma.

ANNOTATION

This article analyzes the importance of internet mass media content in shaping intercultural communication. It focuses on the global impact of the internet, cultural connections between different nations, the exchange of ideas, and the process of social influence. The development of intercultural dialogue through internet platforms, social networks, videos, articles, and other forms of content is also discussed. The article examines issues such as cultural identity, language, and information freedom within this process.

Key words: internet, internet media, content, media content, communication, intercultural communication, format, platform.

Internet hozirgi insoniyat ijtimoiy hayotining ajralmas qismiga aylanib bo'ldi. U orqali kishilar dunyoning istalgan mamlakatlar aholisi bilan ijtimoiy tarmoqlar vositasida o'zaro muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldi, axborot almashinuvining yangi turlari shakllantirdi. Shuningdek, muloqotning yangicha usullublari, vositalari yuzaga

keldi. Buning natijasida foydalanuvchilar turli mavzularda bahs-munozaralar olib borish, web-konferensiyalarni tashkil etish va, ayniqsa, on-line rejimda ishlash hamda tezkor axborot almashishga zamin yaratdi.

Virtual olam kengliklari taqdim qilayotgan muloqot tufayli tarmoq foydalanuvchilari nafaqat katta ma'lumotlar oqimiga sho'ng'ishi, balki ularni ishlab chiqarish va qayta ishlash imkoniyatini bermoqda. Buning natijada foydalanuvchilar o'z-o'zidan internet OAVda ma'lumotni ishlab chiqarish, uzatish va iste'mol qilish jarayonining ishtirokchisiga aylanmoqdalar.

Bugunga kelib fuqarolik jurnalistikasining ommalashuvi ortib bermoqda. Axborot almashinuvi ishtirokchilari, axborot tashuvchilar va tarqatuvchilarning o'zi auditoriyani tashkil etmoqda. Bu esa har kimni mediakontent muallifiga aylanishi va uni cheksiz shaklda butun dunyoga tarqatish imkonini bermoqda [2].

Internet OAV kontentini tahlil qilishdan avval madaniyatlararo kommunikatsiyaning o'zi nima, degan savolga oydinlik kiritish to'g'ri bo'ladi, bizningcha. Chunki madaniyatlararo kommunikatsiya mohiyatini aniqlamasdan turib, u bilan bog'liq masalalarni tizimli o'rganish murakkablik tug'diradi.

“Madaniyatlararo kommunikatsiya atamasi ikki tushuncha “madaniyatlararo” va “kommunikatsiya”dan iborat. Qoidaga ko'ra “madaniyatlararo” – bu turli madaniyat vakillari (individlari, guruhlar, butun jamoalar)ning o'zaro munosabati tushuniladi. “Madaniyat” esa milliy etnik guruhlariga xos bo'lgan tafakkur, urf-odatlar, qadriyatlar va xulq-atvor me'yorlari [3;5], deb izohlanadi.

“Madaniyatlararo kommunikatsiya keng va tor ma'nolarda ham qo'llaniladi. Rus olimasi V.P.Furmanova madaniyatlararo kommunikatsiyani keng ma'noda ko'rib chiqib, “uni ma'lum bir fazoda va vaqtda mavjud bo'lgan madaniyatlarning o'zaro munosabati” [6;34], deb tushunadi. Tor ma'noda madaniyatlararo kommunikatsiya bir davlat, shahar yoki qishloqlardagi turli etnik millat vakillari o'rtasidagi muloqot sifatida tushuniladi.

Mediakontent allaqachon rasmiy matn degan qarashdan ancha yiroqlashdi. Raqamlashuv va mediakonvergenstsiya jarayonlari internet OAV mediakontentini yangicha rakursda taqdim eta boshladi. Natijada global tarmoq foydalanuvchilari yangi tendentsiyalar, innovatsiyalar va, ayniqsa sun'iy intellekt imkoniyatlarini qamrab olgan materiallarni qabul qilmoqda. Foto birlashtirilgan oddiy matn o'rnini endilikda virtual reallik effektini beruvchi 360 darajali, raqamli va VR-texnologiyalar egallamoqda. Fikrimizning amaliy tasdig'i sifatida Rossiyaning “Jurnalist” jurnali “Ta'lim” bo'limi

muharriri K.Nigmatullinaning fikrlarini keltirish maqsadga muvofiq: “Media va kommunikatsiya sohasi mutaxassisi yozma va nutqiy savodxonlikning an’anaviy ko‘nikmalaridan tashqari, media va kommunikatsiyalar qanday tashkil etilganligini va kelajakda ular bilan nima bo‘lishi mumkinligini tushuniradi. Biz media va raqamli savodxonlikni bilamiz, ba’zi mutaxassislar ma’lumotlar infratuzilmasi, sun’iy intellekt, va, aniqrog‘i, ma’lumotlar uzatishning yangi standartlari (hozirda 5G deyiladi) mavjudligini e’tirof etadilar [4].

Hozirgi mediakonvergensiya sharoitida internet OAV kontenti madaniyatlararo kommunikatsiyani shakllantiruvchi instrument sifatida konvergent jarayonlarning integratsiyasi bilan bevosita rivojlanayotganligini kuzatdik. Shu bilan birga, har bir internet OAV uchun axboriy raqobat va tezkor axborotga egalik qilish sharoitida maqsadli auditoriya talabini qondirish uchun tezkorlik, interfaollik hamda axborot manbalarining muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa, global tarmoq foydalanuvchilari talab qiluvchi axborotning yangi formatlariga boy bo‘lgan mediakontentni shakllantirishdek murakkab vazifa yuklatilgan.

Turli madaniyat vakillarining madaniyatlararo kommunikatsiya jarayonida o‘zaro bir-birini to‘g‘ri tushunishlari uchun har ikkala taraf haqidagi ichki ma’lumotlarni bilish talab etiladi. Agar ma’lumot matn orqali taqdim etiladigan bo‘lsa, unda uning nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki matn osti ma’lumotlari ham muhim ahamiyatga ega.

Shunday ekan, turli madaniyatlarning o‘zaro ta’sirini ta’minlashda madaniyatlararo kommunikatsiya bog‘lovchi vosita sifatida muloqotning yangicha uslublarini ham keltirib chiqardi. Ilgari xalqar o‘zga madaniyat vakillari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni badiiy va publitsistik asarlar orqali o‘rganishgan bo‘lsa, hozirda globallashtirish va integratsiya jarayonlari ularni zamon va makon chegaralariga qaramay yagona global tarmoqqa ulanilishi orqali madaniyatlarning o‘zaro ta’sirini ta’minlamoqda.

Internet makonida materiallarni taqdim etish shakllari nafaqat virtual muhitning xususiyatlari, balki o‘quvchining xatti-harakati bilan ham belgilanadi. An’anaviy matbuot iste’molchilaridan farqli o‘laroq, veb-sahifalarga tashrif buyuruvchilar matn bilan tez tanishishni afzal ko‘radilar va alohida qiziqish uyg‘otadigan materiallar to‘g‘risidagi juda ko‘p ma’lumotlar to‘plami orasidan “tortib olish” tamoyiliga amal qiladilar. Bu haqiqat D.Morks va Ya.Nilson tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan

tasdiqlangan. Test ishtirokchilarining 79% har qanday yangi veb-sahifani skanerlaydi va faqat 16% an'anaviy tarzda – so'zma-soz' o'qiydi [1; 87-93], deb qayd etganlar.

Veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirish uchun mo'ljallangan mediakontent tez ko'rishga moslashtirilgan bo'lishi va vizual nuqtai nazardan juda jozibadorligi bilan ajralib turishi kerak. Veb-muhitda nashr etilgan mediakontent internet OAVning multimediyaviy imkoniyatlari bo'lgan multimediyaviylik, interfaollik va gipermatnlilikning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon qilishi kerak. Bundan tashqari, veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun ma'lumotlarni tayyorlashda matn, fotosuratlar, illyustratsiyalar, audio va video materiallar o'quvchilarning talablarini qondirishi, qiziqish uyg'otishi uchun vizual nuqtai nazardan to'g'ri ishlab chiqilgan ma'lum bir veb-muhitning xususiyatlarini hisobga olish lozim [5; 96-102].

Xulosa qilib aytganda, internet OAV kontenti bugungi kunda madaniyatlararo kommunikatsiyani shakllantiruvchi insrtumentga aylandi. Internetning shiddatli oqimi va raqamli platformalar ta'siri xalqaro muloqotning kengayishi, turli madaniyatlar o'rtasida tezkor va samarali axborot almashish imkoniyatlarini keltirib chiqardi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, videolar va maqolalar kabi turli shakllardagi kontent madaniy o'zgarishlar, urf-odatlar va qadriyatlarni targ'ib qilishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Bu jarayon nafaqat madaniyatlararo kommunikatsiyani kuchaytirib, balki global madaniyatni yaratish va bir-birini tushunishning yangi imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Bu jarayonda axborot erkinligi va madaniy identifikatsiyani saqlash esa muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Завьялова З. С., Кондратьева И. В., Гиниятова Е. В. Коммуникативные трансформации социальных медиа // Известия Томского политехнического университета. 2014. No 6. –С. 87–93.
2. Карпенко В.А. Критерии креативности и форматы подачи медиаконтента в гражданской журналистике // <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-kreativnosti-i-formaty-podachi-mediakontenta-v-grazhdanskoy-zhurnalistike/viewer>.
3. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]: учеб - метод. комплекс / Э. А. Усовская. – Минск: БГУ, 2017. –С.5.
4. Нигматуллина К. Требуются сверхчеловеки: журналист (?) следующего десятилетия — какой он / <https://jrnlst.ru/zhurnalist-no-2-2020>

5. Пиелко А., Петрова Л. Адаптация медиаконтента к веб-среде сайтов и социальных сетей // Труды БГТУ, Серия 4 No 1. 2017. –С.96-102.

6. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранных языков (языковой вуз). ...Дис. док. пед. наук. М., 1994. –С.34.